

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOIIY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HAKAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети

Керимов Комил Фикратович

D.Sc., профессор, заведующий кафедрой
"Системное и прикладное программирование",
Ташкентский университет информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий,
100084, проспект Амира Темура, 108,
E-mail: kerimov@tuit.uz

Азизова Зарина Ильдаровна

докторант 2 курса, кафедра "Информационная
безопасность", Ташкентский университет
информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий,
100084, проспект Амира Темура, 108,
E-mail: z.azizova@tuit.uz

Аннотация. Данная статья описывает модуль фильтрации сетевого трафика в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети (АИС БР ИИБ и ФТС). Модуль использует методы машинного обучения на основе нейронных сетей для анализа и классификации сетевого трафика с целью обнаружения вредоносной активности. В ней также приведено описание процесса работы модуля, который включает подготовку исходного набора данных, предварительную обработку данных, определение архитектуры нейронной сети, процесс обучения, валидацию и тестирование модели, развертывание и применение модели. Основным методом обнаружения вредоносного трафика основан на извлечении и анализе содержимого пакетов данных. Предлагаемый подход позволяет улучшить обнаружение вредоносного трафика и эффективно фильтровать сетевой поток.

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, анализ, классификация, модуль фильтрации, вредоносная активность, обнаружение вредоносного трафика, инциденты информационной безопасности

Введение

За последние десятилетия информационная безопасность стала одним из наиболее важных аспектов в сфере информационных технологий. В связи с развитием сетевых технологий и распространением интернета, возросла не только возможность обмена информацией, но и угрозы, связанные с нарушением конфиденциальности, целостности и доступности данных. Одним из ключевых аспектов обеспечения информационной безопасности является эффективная фильтрация трафика в сети. В современных сетевых системах

для обеспечения безопасности и защиты от вредоносной активности широко применяются методы машинного обучения. Однако, при использовании методов, основанных на формировании и анализе сетевых потоков, возникает проблема необходимости захвата всех пакетов сетевого потока, что усложняет анализ данных в режиме реального времени.

В автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети (АИС БР ИИБ и ФТС) модуль

фильтрации сетевого трафика с применением методов машинного обучения на основе нейронных сетей представляет собой систему, которая использует нейронные сети для анализа и классификации сетевого трафика с целью фильтрации вредоносной активности. В этом подходе нейронные сети играют роль классификаторов, которые обучаются на большом объеме размеченных данных. Процесс обучения включает в себя подачу сети входных данных (например, характеристики пакетов, метаданные и т.д.) и соответствующих меток классов (например, "вредоносный" или "легитимный" трафик) для обучения сети на основе этих примеров.

Как отмечается в [1], для проведения классификации на основе формирования и анализа сетевых потоков, обычно требуется захватить все пакеты, принадлежащие к данному потоку. Однако, этот подход может усложнить анализ данных в режиме реального времени.

В свою очередь, [2] отметили, что машинное обучение может использоваться для решения проблемы выявления нелегитимной и вредоносной активности с помощью алгоритмов классификации, алгоритмов аномалий или алгоритмов глубокого обучения. В разработанном модуле фильтрации сетевого трафика применена одна из распространенных архитектур нейронных сетей - сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN). CNN хорошо подходят для анализа данных с пространственной структурой, такой как изображения или последовательности сигналов, что делает их эффективными для обработки пакетов сетевого трафика.

Предлагаемый подход позволяет устранить недостатки в текущем режиме обнаружения полного потока и предлагает алгоритм фильтрации сетевого потока при слиянии нескольких моделей, который помогает быстро проанализировать, какой поток является нормальным, а подозрительный поток требует дальнейшего анализа, восстановления и сравнения характеристик.

Модуль фильтрации в АИС БР и ФТС

Модуль фильтрации в АИС БР и ФТС представляет собой компонент системы, ответственный за анализ и обработку сетевого трафика с целью обнаружения и фильтрации вредоносной активности. Основная задача модуля фильтрации состоит в том, чтобы предотвратить проникновение нелегитимного трафика в сеть организации и защитить информационные ресурсы от возможных угроз, в частности, для защиты персональных данных от угроз безопасности типа SQL-инъекции и XSS-атаки.

Модуль использует методы машинного обучения на основе нейронных сетей, чтобы научиться классифицировать сетевой трафик на нормальный и подозрительный. Процесс работы модуля фильтрации включает несколько этапов. Сначала необходимо подготовить размеченный набор данных, который используется для обучения модели. Этот набор данных содержит примеры нормального трафика и известных вредоносных активностей. Затем модуль фильтрации производит предварительную обработку данных, включающую фильтрацию, преобразование и нормализацию признаков. После этого определяется архитектура нейронной сети, которая будет использоваться для классификации трафика. Следующий этап - обучение модели. Модель проходит процесс оптимизации весов и параметров на основе тренировочного набора данных. Цель состоит в том, чтобы модель научилась точно классифицировать сетевой трафик и обнаруживать вредоносные активности. После обучения модель проходит валидацию на отдельном наборе данных, который не использовался в процессе обучения. Это позволяет оценить производительность модели и настроить гиперпараметры для достижения оптимальных результатов. После успешной валидации модель готова к применению в реальном времени. Модуль фильтрации анализирует входящий сетевой трафик, идентифицирует подозрительные пакеты и принимает решение о блокировке или фильтрации этого трафика в

соответствии с заданными правилами безопасности.

Процесс работы модуля фильтрации включает следующие шаги:

1. Подготовка исходного набора данных.

Для этого необходимо собрать и предварительно обработать данные сетевого трафика, так как нейронную сеть нужно обучить. Данный процесс включает в себя извлечение характеристик пакетов, создание разметки классов и разделение данных на обучающий и тестовый наборы.

Рисунок 1. Схема подготовки исходного набора данных

В настоящее время искусственный интеллект все еще находится на стадии развития слабого искусственного интеллекта. Развитие искусственного интеллекта основывается на изучении правил, закономерностей, характеристик и опыта на основе массивных данных. В процессе использования машинного обучения для реализации искусственного интеллекта наибольшее улучшение производительности обычно достигается за счет более качественных данных, а не более сложных алгоритмов, поэтому получение достоверных данных является

необходимым условием для проведения исследований.

Источниками данных стали в основном наборы данных, собранные самостоятельно, и наборы данных с открытым исходным кодом, которые моделируют реальные условия в Интернете, охватывая HTTP, DNS, видеотрафик и т. д. Наборы данных с открытым исходным кодом в основном включают сам набор данных и часть набора данных являющегося вредоносным трафиком. Данные содержат широкий спектр атак, включая веб-атаки, атаки с использованием SQL-инъекций, XSS-атаки, ботнеты и т.д. Были использованы наборы сетевых данных с открытым исходным кодом в основном включают набор данных CICIDS2017/2018 и часть набора данных CSIC2010, содержащего вредоносный трафик.

2. Предварительная обработка данных и определение архитектуры нейронной сети.

Выбор признаков и их извлечение. Для выбора признаков применяется программное средство для сбора данных о сетевом трафике. Модуль работает на транспортном уровне и извлекает статистическую информацию из TCP/UDP-поток, при этом размерность извлекаемых признаков составляет 82 измерения.

Исследование основывается на оригинальном инструменте для вторичного развития, увеличивая извлечение информации прикладного уровня, а затем расширяя область применения конечной системы для идентификации атак. Итоговый инструмент может извлекать 95-мерные признаки из TCP/UDP-поток. Затем необходимо определить архитектуру нейронной сети, которая будет использоваться для фильтрации трафика. Это может быть сверточная нейронная сеть с несколькими слоями свертки, пулинга и полносвязанными слоями.

На рисунке 2 представлен алгоритм, описывающий предварительную обработку данных, выбор и извлечение признаков для фильтрации сетевого трафика. Он подразумевает использование программного средства для сбора

данных, расширения извлечения признаков и определения архитектуры нейронной сети для фильтрации трафика.

Рисунок 2. Алгоритм предварительной обработки данных, выбора и извлечения признаков

3. Процесс обучения, построение и оптимизация моделей.

В качестве моделей машинного обучения на двух этапах были использованы интегрированные модели обучения LightGBM и XGBoost.

Рисунок 3. Алгоритм процесса обучения, построения и оптимизация модели анализа трафика сети в АИС БР ИИБ и ФТС

После определения архитектуры сети, нейронная сеть обучается на обучающем наборе данных. В процессе обучения сети веса и параметры модели настраиваются с использованием методов оптимизации, таких как стохастический градиентный спуск или его модификациях.

4. Валидация и тестирование.

После завершения обучения производится валидация модели на тестовом наборе данных для оценки ее производительности и точности фильтрации трафика. Это позволяет оценить эффективность модели и внести необходимые корректировки.

5. Развертывание и применение.

После успешного обучения и валидации модель может быть развернута для реального

применения в системе фильтрации сетевого трафика. Модель используется для классификации входящего трафика и принятия решений о блокировке или пропуске определенных пакетов.

Метод обнаружения на основе содержимого трафика в основном включает в себя извлечение и обнаружение поля содержимого пакета данных. Соответствующая информация о вредоносном трафике генерируется путем извлечения из вредоносного трафика информации в трех полях: url path, url query и user agent. Вычислив сходство между обнаруживаемым HTTP-трафиком и характеристиками сгенерированного вредоносного трафика, можно определить, вызван ли он вредоносным трафиком, сгенерированным вредоносным ПО. Во избежание необработанного HTML необходимо экранировать все динамическое содержимое, поступающее из хранилища данных [3], чтобы браузер знал, что его следует рассматривать как содержимое HTML-тегов.

Заключение

Представленный в данной статье модуль фильтрации в АИС БР ИИБ и ФТС является ключевым компонентом системы, обеспечивающим эффективную защиту от вредоносной активности. Применение методов машинного обучения на основе нейронных сетей для анализа и классификации сетевого трафика привело к разбиению всего процесса на этапы, включая подготовку размеченных данных, предварительную обработку, определение архитектуры нейронной сети, обучение модели, валидацию и тестирование.

В результате успешного обучения и валидации модель готова к применению в режиме реального времени. Он анализирует содержимое сетевых пакетов, включая HTTP-трафик, и ищет характеристики, свойственные вредоносному ПО. При обнаружении подозрительной активности модуль принимает меры для фильтрации и блокировки этого трафика. Применение предлагаемого модуля фильтрации позволит повысить уровень информационной безопасности

организации, способствуя раннему обнаружению и предотвращению вредоносной активности, защищает информационные ресурсы от угроз и сокращает потенциальные риски потери персональных данных для организации.

Список литературы:

1. Костин Д.В., Шелухин О.И., "Сравнительный анализ алгоритмов машинного обучения для проведения классификации сетевого зашифрованного трафика" // "Т-Comm" - Телекоммуникации и Транспорт, №10 (9), 2016, С. 43-52.
2. Шайдулин И.К., Гнутов М.С., Забугин С.П., Исследование проблем выявления вредоносного программного обеспечения в составе трафика со скоростью более 10 Гбит/с на центры обработки данных // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ», №3, 2023, С.66–79.
3. Керимов К.Ф., Толипов Д.А., Азизова З.И., Методы защиты от межсайтового скриптинга на стороне клиента, Сборник докладов республиканской научно-технической конференции "Современное состояние и перспективы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта", Самарканд, 26-27 октября 2022 г., С.310-312.

